

AUTHOR

**Mahmudova Saidaposhaxon
Ziyoviddinovna**

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston
Milliy universitetining Jizzax filiali
o'qituvchisi.*

**Makhmudova Saidaposhaxon
Ziyaviddinovna**

*Teacher of the Jizzakh branch of the
National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek.*

**Махмудова Саидапошахон
Зиявиддиновна**

*Преподаватель Джизакского филиала
Национального университета
Узбекистана имени Мирзо Улугбека.*

**©2024. Makhmudova
Saidaposhaxon Ziyaviddinovna.**

NEGA BIZ QO'RQUVNI HIS QILAMIZ?

WHY DO WE FEEL FEAR?

ПОЧЕМУ МЫ ИСПЫТЫВАЕМ СТРАХ?

ANNOTATSIYA

Maqolada qo'rquvning asosiy turlari va ularning odamga qanday ta'sir qilishi tahlil qilinadi. Qo'rquvning tasnifi keltirilgan. Qo'rquvning shakllanishiga ta'sir qiluvchi turlar, omillar ko'rib chiqiladi. Anksiyete darajasining qo'rquv shakllanishiga ta'sirini eksperimental o'rganish natijalari keltirilgan.

ANNOTATION

The article analyzes the main types of fear and how they affect a person. The classification of fears is presented. The types and factors influencing the formation of fears are considered. The results of an experimental study of the influence of anxiety levels on the formation of fears are presented.

АННОТАЦИЯ

В статье проанализированы основные виды страха и то, как они влияют на человека. Представлена классификация страхов. Рассмотрены виды, факторы, влияющие на формирование страхов. Приведены результаты экспериментального исследования влияния уровня тревожности на формирование страхов.

KALIT SO'ZLAR

Qo'rquv turlari, qo'rquvni tasniflash, qo'rquvni shakllantirish, tashvish darajasi, qo'rquv fiziologiyasi.

KEYWORDS

types of fear, classification of fears, formation of fears, anxiety level, physiology of fear.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

виды страха, классификация страхов, формирование страхов, уровень тревожности, физиология страха.

ВВЕДЕНИЕ

Постановка проблемы. Страх — это сильная неприятная эмоция, производящая весьма существенное воздействие на организм: пульс и дыхание учащаются, а мышцы напрягаются. Страх — это отрицательно окрашенная эмоция, которая возникает как ответная реакция на внешний или внутренний раздражитель, представляющий опасность, и помогает настроить организм на дальнейшие действия. Как и в первобытном мире, сегодня именно страх подсказывает, что лучше делать в случае угрозы — спастись бегством или отбиваться. Это базовая эмоция, с которой человек знакомится еще в младенческом возрасте и которая будет сопровождать его всю жизнь, управляя его инстинктом самосохранения. Страх — это сильнейшая и естественная человеческая эмоция, механизм выживания. Он состоит из двух основных реакций на воспринимаемую угрозу: биохимической и эмоциональной.

- Уникальный биохимический процесс протекает в организме без сознательного контроля человека. С помощью него тело готовится либо вступить в бой, либо убежать от опасности. Эта реакция также называется «Бей или беги» и является эволюционным способом защиты.

- Эмоциональная реакция на страх, в отличие от биохимической, достаточно персонализирована. Некоторые люди постоянно ищут адреналин: занимаются экстремальными видами спорта, предпочитают скоростную и опасную езду на автомобиле, смотрят фильмы ужасов. Другие негативно реагируют на чувство страха, избегая подобных ситуаций любой ценой.

Степень разработанности проблемы. Страх начали изучать довольно давно, Доктор психологических наук Захаров Александр Иванович определил, что первый страх появляется у детей в возрасте шести месяцев. Со второго года жизни, через наказания со стороны родителей, страх, который обусловлен возросшей активностью детей и

запретами со стороны взрослых, постепенно растёт. Для детей возраста 3 – 4 лет характерна триада страхов: одиночества, темноты и замкнутого пространства. В 5 – 6 лет может появиться фобия, выражающаяся в страхе перед какими-либо катастрофами, ведущими к гибели мира: нападением инопланетян, войнами, ядерными взрывами, наводнением. К этому же виду фобий относится и боязнь нападения бандитов, хулиганов. Для дошкольников особенно распространены так называемые «медицинские» страхи. При поступлении в школу меняется и характер страхов детей: на первое место выходят страх опоздания, невыученных уроков и наказания родителей. По результату проведённых исследований сделан вывод, что страхи взрослых людей зачастую пускают свои корни в детстве, обладают особенностью переходить из одного возрастного этапа в другой. А. И. Захаров отметил, что страх — это «аффективное (эмоционально заострённое) состояние, возникающее при конкретной угрозе для жизни и благополучия человека». Кроме того, страх сопровождается физиологическими изменениями высшей нервной деятельности, отражающимися на частоте пульса и дыхания, показателях артериального давления, выделении желудочного сока. А. И. Захаров отмечал, что тревога и страх объединяются общим чувством беспокойства. Но, в отличие от страха, тревога — это «эмоционально заострённое ощущение предстоящей угрозы». Чаще всего тревога возникает как ожидание какого-то события, которое трудно прогнозировать и которое может угрожать неприятными последствиями. Проблемой страхов занимались и занимаются многие психологи и психиатры. Одним из самых известных являются Б. Карвасарский, З. Фрейд, К. Юнг, С. Гроф, Ю. Щербатых, Ф. Риман, Е. Ильин, М. Литвак, К. Изард.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Цель статьи — рассмотреть классификацию страхов; определить влияние уровня тревожности на формирование страхов;

рассмотреть первопричины возникновения страхов.

Изложение основного материала.

Мы довольно редко испытываем сильный страх, однако можем регулярно волноваться, нервничать и тревожиться. Как правило, эти переживания выполняют полезную функцию. Перед важной встречей страх побуждает нас подготовиться, вооружиться ответами на возможные вопросы и постараться не опоздать.

Во время встречи страх помогает сосредоточиться и повышает эффективность действий. Благодаря страху мы стараемся избегать ситуаций, которые могут причинить вред. Между страхом и любопытством существует тесная взаимосвязь, противоречия между этими двумя эмоциями способны приводить к интенсивным приятным переживаниям, например восторгу и ликованию.

В иных ситуациях страх может превратиться в огромную проблему. Порой люди боятся обычных вещей, испытывают страх постоянно или легко приходят в смятение и теряют контроль над собой — все эти переживания могут быть крайне неприятными и приводить к значительным сложностям. Именно в таких обстоятельствах на переживание страха наклеивают ярлык «тревожность» и ставят диагноз «тревожное расстройство».

Мы начнем эту статью с попытки понять, что такое страх, каковы его причины, как мы учимся бояться и что происходит с нашим разумом и телом, когда мы напуганы. Мы поговорим о важности страха для нашей безопасности, а также о его противоречиях с любопытством и восторгом. Затем мы разберем, как можно справляться со страхом и реагировать на него конструктивно, используя практические приемы, которые способны в этом помочь.

Далее изучается ловушка страха: что происходит, когда наш страх слишком силен или когда мы боимся вещей, которых бояться не следует. Мы коснемся проблем, относимых

к тревожным расстройствам, включая паническое расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, фобии (например, боязнь животных и других существ, боязнь природных явлений, полетов, зубных врачей и крови), генерализованное тревожное расстройство, социальное тревожное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство. Мы увидим, как ловушка действует при различных видах страха, и узнаем, как из нее можно выбраться.

Как и все другие эмоции, страх помогает нам реагировать на происходящее вокруг. Если мы поймем его причины, его воздействие на пять компонентов эмоций и его функции, это поможет нам его принять и подскажет, как легче справляться со страхом, как на него реагировать и какие проблемы он способен вызывать. В этом упражнении позволит вам поразмышлять о том, что вас пугает.

Упражнение.

Что вас пугает?

Составьте список пяти своих главных страхов. Чего или кого бы вы испугались, увидев рядом с собой? Какие действия вам было бы страшно выполнять? Чего вы пытаетесь избежать в своей жизни?

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Теперь вспомните детство. Чего боялись взрослые, которые вас окружали?

Посмотрите на получившийся список. Стоит ли бояться всего, что вы перечислили? Так ли все это опасно, как вам кажется?

Откуда берется страх?

Самыми частыми причинами страха у наших предков были хищники и опасность нападения врагов. В наши дни мы все еще сталкиваемся с разнообразными угрозами выживанию, и многие боятся террористических атак, войн и смерти. Однако современные условия жизни и легкий доступ к информации породили целый ряд новых

потенциальных страхов: страх нехватки денег, недостаточного социального успеха, близости и страх перед будущим.

Иногда мы боимся вещей, с которыми приходится иметь дело ежедневно: нам страшно принимать решения, отвечать на телефонные звонки или выходить из дома. Страх может быть связан практически с чем угодно.

Естественные страхи Причины большинства страхов можно отнести к четырем крупным категориям

1. Межличностные события или ситуации

Мы можем бояться критики, неприятия, социальных конфликтов, осуждения, взаимодействия, демонстрации сексуальности или агрессии.

2. Смерть, травмы, болезнь, кровь и хирургические операции

Иногда люди боятся физических и психических заболеваний, что включает в себя страх болезни, заражения, сумасшествия, потери контроля, потери сознания и сексуальной дисгармонии.

3. Животные

Страх может быть направлен на насекомых, змей, собак и многих других животных и созданий.

4. Агорафобия

Мы можем бояться ходить в магазины, находиться в толпе или посещать общественные заведения, путешествовать на автобусах, поездах или самолетах, пересекать мосты, заходить в закрытые пространства типа лифтов или туннелей. Страх может довести нас до полного отказа выходить из дома.

Страх запускает в организме серьезные изменения, активизируя симпатическую и подавляя парасимпатическую нервную систему.

При активизации симпатической системы (педали газа, запускающей реакцию «бей или беги») ритм сердца учащается, дыхание становится глубже, а мышцы напрягаются. Когда мы напуганы, именно эти физиологические проявления заметны больше

всего. Однако происходят и другие важные перемены. Обостряются чувства: зрачки расширяются, чтобы пропускать больше света, слух становится более чутким, осязание — более тонким. Поэтому, когда мы переживаем испуг в людном месте, нам кажется, что всё вокруг становится громче и ярче. Симпатическая система оказывает сильное влияние и на внимание, сужая его и фокусируя на источнике угрозы. Вот почему так сложно на чем-то сконцентрироваться, когда нам страшно.

Страх ускоряет сердечный ритм, учащает дыхание, заставляет мышцы напрячься и концентрирует внимание на источнике угрозы.

Когда мы испытываем страх, парасимпатическая система (наш тормоз, запускающий реакцию «отдыхай и переваривай») подавляется. Пищеварение затормаживается, и мы чувствуем сухость во рту и неприятные ощущения в животе. В особо серьезных ситуациях организм избавляется от еды либо посредством рвоты, либо запуская позывы к дефекации (недаром говорят «наложить в штаны!»). Парасимпатическая система также контролирует иммунитет и либидо, поэтому длительное ее подавление (см. раздел, посвященный стрессу) может привести к снижению иммунитета (и, следовательно, частым вирусным инфекциям) и ослаблению сексуального влечения.

Все эти реакции возникают быстро и резко: иногда люди говорят о «выбросе» или «всплеске» адреналина. Их интенсивность быстро снижается, однако, если этого не происходит достаточно долго, ощущения могут быть весьма неприятными. Страх — эмоция, которая быстро считывается на нашем лице окружающими. Лицевые мышцы напряжены, а глаза широко раскрыты, чтобы пропускать больше света. Рот тоже нередко открыт — порой это происходит потому, что мы кричим, а иногда это облегчает дыхание и обостряет слух. При невысокой интенсивности страха лицо часто выражает задумчивость или сосредоточенность.

Эти мимические проявления связаны с описанными в предыдущем разделе реакциями организма, однако также призваны сообщать о нашем испуге окружающим. Испугавшись, мы мыслим резко и импульсивно, а не рассудительно и методично. Может появиться ощущение, что мысли скачут или ускоряются. Они могут побуждать нас к действию («Надо отсюда выбираться!») или «На помощь!») либо к лихорадочному поиску оптимального ответа на угрозу. При переживании сильного страха мы практически теряем способность к ясному мышлению.

Когда мы испуганы, нас часто охватывает желание как-то реагировать — как правило, совершить некое быстрое физическое действие, например убежать.

Сопротивляясь этому порыву, мы можем испытывать беспокойство и возбуждение. Еще одна типичная реакция на испуг — застыть, словно кролик перед удавом: впасть в ступор и ничего не предпринимать.

Это важно понимать, чтобы объяснить всевозможные парадоксы, связанные со страхом. Например, многие люди боятся пауков. Почти все мы понимаем, что пауки, которые нам попадаются, обычно не представляют собой абсолютно никакой угрозы, однако страх никуда не девается. Это объясняется тем, что в спокойном состоянии мы подчиняемся рациональному мозгу и при оценке рисков и угроз сохраняем ясную голову. Однако, испугавшись, мы попадаем под влияние нерационального рептильного мозга и реагируем так, словно пауки угрожают нашей жизни.

В чем разница между страхом и тревогой?

Понятия «страх» и «тревога» очень часто путают между собой, при этом некоторые все же проводят между ними различие. Например, страх описывается как эмоциональный ответ на непосредственную угрозу, ведущий к бегству, тогда как тревожность — как эмоциональная реакция на ожидание угрозы в будущем, часто приводящая к избеганию. Другие авторы

называют тревогу «страхом, не нашедшим выхода», нереализованным желанием убежать. Есть и такие, кто утверждает, что тревога — более сложная эмоция, чем страх, и включает в себя другие эмоции, такие как стыд или чувство вины. Ситуация еще больше усложняется тем, что слова «тревога» и «тревожный» часто используются в психиатрической диагностике. Их использование способно привести к убеждению, что «тревога» — симптом заболевания и от нее «страдают», «избавляются» или что ее можно «вылечить».

Страх и интерес — это реакция на новые ситуации. Страх подразумевает ощущение угрозы, а интерес — ощущение потенциальной возможности.

Как справляться с чувством страха и реагировать на испуг конструктивно

Страх — неприятная и не самая рациональная эмоция, управляемая рептильным мозгом. Он вызывает в организме значительные перемены, которые нам не нравятся. Поэтому обычно, чувствуя страх, мы пытаемся от него избавиться или хотя бы понизить его интенсивность. Самый простой способ это сделать удалиться от источника испуга. В этом и состоит функция страха: он побуждает нас уходить от опасности и защищаться.

Однако мы не всегда можем реагировать на страх таким образом. Порой нам приходится сталкиваться с вещами, которые нас пугают, будь то американские горки, экзамен, собеседование, публичное выступление, вечеринка, свидание или даже поездка в отпуск. Часто новые ситуации заставляют нас испытывать страх, беспокойство или нервозность, и, если всегда пытаться их избегать, жизнь перестанет быть интересной и полноценной. Нам нужно найти способы справляться с чувством страха и реагировать на него конструктивно.

Самое главное — не забывать, что сначала нужно разобраться с эмоцией, а уже затем — с самой ситуацией. Бросившись сразу решать проблему, мы будем пытаться вести

разумный диалог с человеком, чье поведение подчиняется рептильному мозгу. Вряд ли это сработает — наоборот, ситуация может стать еще хуже.

Наша первостепенная задача — помочь человеку успокоиться, обеспечив ему ощущение безопасности и предложив воспользоваться техниками, воздействующими на дыхание, мышечное напряжение и направленность внимания. С детьми часто хорошо работает телесный контакт: если взять ребенка на руки и обнять, он почувствует себя в безопасности и реакция его организма начнет смягчаться. Телесный контакт полезен и взрослым: можно обнять, положить руку на плечо или взять за руку. Однако не перестарайтесь, ведь когда люди напуганы, их чувства обостряются и крепкие объятия часто кажутся невыносимыми! Даже без прикосновений можно на примере своего тела показать, как успокоиться: говорить тише, медленнее, куда-нибудь присесть. Это поможет снять напряжение.

Как только человек станет спокойнее, а его рациональный мозг — восприимчивее, можно начать обсуждение ситуации и источника страха, помочь ему проанализировать собственную трактовку происходящего, а также приступить к решению проблемы.

Однажды Джейк застрял в лифте, и в ожидании ремонтника ему пришлось пробыть там около часа. В лифте было жарко и неприятно, и Джейк испытывал страх, находясь там в одиночестве. Когда ему в следующий раз понадобилось зайти в лифт, Джейк заметил, что у него участился пульс, а в животе появилось неприятно ощущение. Он предпочел пойти по лестнице, сказав себе, что так даже полезнее для здоровья. Со временем Джейка все больше стали пугать и другие тесные пространства: шкафы, туннели, а совсем недавно — метро.

Саманта никогда не любила собак. В детстве у нее не было знакомых собачников,

однако в парке возле дома она часто встречала пса, который громко на нее лаял.

Саманта расстраивалась и волновалась, когда этот пес появлялся в парке, поэтому родители сразу уводили ее домой. С годами Саманта стала замечать, что избегает прогулок в парке, опасаясь встретить там собак, а выйдя из дома, она всегда была начеку. Завидев на улице собаку, Саманта переходила на другую сторону. Она осознала, что рядом с собаками чувствует напряжение и покрывается испариной. Недавно она ужинала в уличном кафе, но когда к соседнему столику подошел песик, она переместилась внутрь. Друзья твердят Саманте, что ей надо научиться быть поувереннее, но она отвечает, что собаки вызывают у нее очень неприятные чувства и поэтому ей имеет смысл держаться от них подальше.

В этих примерах Джейку и Саманте приходится иметь дело со всеми элементами страха, перечисленными в начале главы: мыслями, чувствами, физиологической реакцией, изменением выражения лица и поведенческими порывами. Это реакция рептильного мозга, направленна на защиту от опасности, которую представляют собой лифты и собаки. Проблема Джейка и Саманты заключается в том, что они реагируют на лифты и собак, словно те являются непосредственной и реальной угрозой для их выживания. Рациональным мозгом Джейк и Саманта понимают, что лифты и собаки, хотя порой и опасны, все-таки не настолько страшны, как представляется. Другими словами, Джейк и Саманта катастрофизируют угрозу. В результате они избегают вещей, которых избегать необязательно.

Именно в таких случаях реакция на страх становится неконструктивной и вместо того, чтобы защищать Джейка и Саманту, портит им жизнь. В подобных ситуациях люди часто сталкиваются с диагнозом «тревожное расстройство». Любое тревожное расстройство можно объяснить следующим образом: в ответ на преувеличенную угрозу

человек слишком часто пользуется бегством и избеганием, в результате чего проблема оказывает негативное влияние на его жизнь. Переживания Джейка и Саманты ничем не отличаются от переживаний других людей: проблемой является их реакция на эмоцию страха.

Со временем, если не уделить этому должного внимания, хождение по кругу в ловушке страха может очень сильно сказываться на жизни людей. Страх и привычка избегать начнут укрепляться и в итоге приводить к значительным проблемам. У большинства людей, застрявших в ловушке страха, наблюдается постепенное ухудшение состояния: избегание и бегство происходят все чаще, угроза преувеличивается все сильнее, а интенсивность и частота приступов страха становятся все выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В перспективе дальнейшего развития этой темы мы видим нахождение эффективных методов лечения страхов, поскольку некоторые наши страхи мешают нашей гармоничной жизни. Страх - это наученная реакция, которая развилась на основе инстинкта самосохранения в результате особенностей нашего организма, социального окружения, культуры и других внешних воздействий, следовательно, можно научить наш организм не бояться.

Литература:

1. Бохан Т.Г. Культурно-исторический подход к стрессу и стрессоустойчивости: автореф. дис. ... д-ра психол. наук. – Томск, – 2008. – 50 с. Специальность 19.00.01 – общая психология, психология личности, история психологии.
2. Гринберг Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – СПб. [и др.]: Питер, Питер принт, 2002. – 495 с.
3. Леонтьев Д.А. Тест жизнестойкости / Д.А. Леонтьев, Е.И. Рассказов. – М.: Смысл, 2006. – 63 с.

4. Митева И.Ю. Курс управления стрессом / И.Ю. Митева. – М.: МарТ, 2005. – 285 с.
5. Стёганцев А. Управление стрессом: системный подход // Управление кредитной организацией [журнал]. – М., 2008. Февраль.
6. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: Учеб. пособие / Ю.В. Щербатых. – СПб. [и др.]: Питер, Питер принт, 2006. – 255 с.
7. Ключников С.Ю. Держи стресс в кулаке. Как извлечь выгоду из стрессовых ситуаций / Ю. Ключников. - СПб.: Питер, 2002. –192 с.
8. Сафонова М.В., Пилипчевская Н.В. Адаптационный тренинг для студентов первокурсников М.В. Сафонова, //18 программ тренингов: Руководство для профессионалов / под науч. ред. В.А. Чикер. Речь, 2008. – С. 249–257.
9. Мунарова Р. У., Юсупова С. З. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 276-279.
10. Saidapodshokhon Y. SCIENTIFIC AND OBJECTIVE OPINIONS ABOUT THE METHODS AND STAGES OF IMPROVING THE COMMUNICATION PROCESS OF THE TEACHER AND THE STUDENT, DEVELOPING PEDAGOGICAL COMMUNICATION, TRAINING TOLERANCE IN THE COMMUNICATION PROCESS ARE PRESENTED //Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes. – 2022. – С. 21-23.
11. Dostonbek K. SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 128-133.